

Таким образом, роль права в современной России состоит в том, чтобы создать благоприятную правовую среду, способствующую формированию в обществе гуманистических отношений, как основы гражданского общества.

В современных условиях приоритетное значение имеет вопрос деполитизации науки. Во-первых, это позволит решить проблему адекватного применения права, когда речь идет о коррупции и криминале.

Во-вторых, это создаст предпосылки для построения правовой системы государства в соответствии с научными воззрениями, предполагающими поэтапное формирование гуманистически ориентированных общественных отношений, на основе которых и следует строить и развивать институты гражданского общества.

Список литературы

Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.

Матузов, Н.И. Теория государства и права. – М., 2004.

Проблемы теории государства и права : учебное пособие ; под ред. М.Н. Марченко. – М., 2005.

Проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». – М., 2007.

© Бейсенбин К.А., 2009

Н.Н. Косаренко

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОСАРЕНКО Николай Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАГС (e-mail: nkosarenko@yandex.ru)

Аннотация. Рассматривается проблема государственного регулирования страховой деятельности в России в условиях перехода к рыночной эконо-

мике. Автор дает правовой анализ сложившейся ситуации в страховом законодательстве, праве.

Ключевые слова: *страхование, страховая деятельность, рыночная экономика, рынок страховых услуг, государственный надзор.*

Институт ответственности страховщика – один из важнейших способов защиты прав наиболее незащищенной в договоре страхования стороны – страхователя. В научной литературе юридическая ответственность определяется по-разному, так как это понятие сложное и многоаспектное. Одни ученые видят сущность юридической ответственности в применении санкций к правонарушителю, другие – в претерпевании последним известных социальных «неудобств», неблагоприятных последствий, третьи считают, что это особое правоохранительное отношение между государством и лицом, совершившим противоправное деяние, в рамках которого они ведут себя соответственно. В каждом из этих определений есть доля истины, поскольку каждое отражает какую-то важную сторону, грань, черту определяемого явления¹.

Большинство исследователей полагает, что юридическая ответственность наступает за правонарушение, она ретроспективна. Однако существует мнение, согласно которому ответственность следует понимать не только в ретроспективном, но и в позитивном плане. В этом смысле ответственность есть ответственное поведение, соблюдение субъектом права обязанностей, возложенных на него. Вместе с тем позитивная ответственность – это ответственность перед кем-нибудь и за что-нибудь.

Сторонниками первой позиции выступают С.Н. Братусь, В.В. Игнатенко, И.С. Самощенко, И.А. Кравец, О.Е. Кутафин, М.Х. Фарукшин. Юридическая ответственность определяется ими как претерпевание правонарушителем неблагоприятных последствий, его обязанность ответить за совершенное им правонарушение и претерпеть определенные санкции.

Сторонники широкого подхода к ответственности – Н.В. Витрук, Ю.П. Еременко, В.О. Лучин, Е.И. Колюшин – различают ответственность за прошлые противоправные действия (ретроспективный, негативный аспект) и ответственность как ответственное поведение, ответственность «наперед» (перспективная ответственность, позитивный аспект).

Толковый словарь русского языка дает несколько определений ответственности: 1) необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках; 2) наличие прав и обязанностей в осуществлении какой-либо деятельности; 3) чувство долга, ревнивое отношение

¹ См.: Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права. – М., 2002. – С. 448.

к исполнению своих обязанностей; 4) существенная важность, серьезность¹.

Ответственность можно понимать, однако с определенной долей условности, как необходимость претерпевать отрицательные последствия события.

Какие же понятия и определения ответственности существуют в правовой науке?

В теории государства и права ответственность (социальную ответственность) делят на юридическую (ретроспективную) и позитивную (перспективную).

В юридических словарях юридическая ответственность – это государственное принуждение к исполнению требований права, это правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом².

Ретроспективная юридическая ответственность понимается в четырех значениях:

1) комплекс правоохранительных правовых отношений особого вида, в которых реализуется правоохранительная норма права, которые возникают при совершении правонарушения, одна сторона которых – государственные органы – обязана применить предусмотренные нормой права меры государственного воздействия, а другая сторона – правонарушитель – обязана претерпеть назначенные меры наказания;

2) обязанность лица отбывать наказание (узкое понятие);

3) государственное воздействие на правонарушителя за совершенное им правонарушение и одновременно претерпевание правонарушителем лишений, предусмотренных в наказании;

4) одновременно правоотношение (как модель поведения с конкретными правами и обязанностями) и его реализация в жизнь в качестве исполнения правонарушителем и правоприменения компетентным органом³.

Диалектика не исключает множественности дефиниций одного и того же предмета, исследователь имеет право на свою трактовку изучаемого объекта и на свои выводы.

Суммируя приведенные высказывания и имеющиеся мнения, юридическую ответственность можно кратко определить, как необходимость для

¹ См.: Ожегов, С.И., Шведов, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1994. – С. 459.

² См.: Тихомирова, Л.В., Тихомиров, М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1997. – С. 503.

³ См.: Денисов, С.А. Проблемы теории государства и права : конспект авторских лекций. – Тюмень, 2000. – С. 114.

виновного лица подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные отрицательные последствия¹.

В любом случае юридическая ответственность – это способ реагирования государства на правонарушения, осуществление предусмотренных законом санкций.

Юридическая ответственность отличается от всякой иной социальной ответственности следующими признаками:

- она предусмотрена действующим законодательством;
- наступает за правонарушения при наличии полного его состава;
- опирается на государственное принуждение;
- выражается в определенных неблагоприятных для правонарушителя последствиях, лишении его известных социальных благ (свободы, имущества, прав и т. д.);
- возлагается и реализуется в установленной законом процессуальной форме;
- правонарушитель наказывается от имени государства, в отличие, например, от моральной ответственности, которая исходит от негосударственных структур;
- осуществляется уполномоченными на то компетентными органами и должностными лицами в строго определенном порядке и в пределах своих прерогатив.

Современная наука различает два аспекта ответственности – негативную (ретроспективную) и позитивную (перспективную). Для нормального функционирования правовой системы и поведения личности важны оба эти аспекта. Первый предполагает ответственность за уже совершенные деяния, он давно и обстоятельно разработан юридической наукой, подробно регламентируется законодательством всех стран.

Под позитивной ответственностью подразумевается не расплата за уже содеянное, а ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, порученное дело, за добросовестное поведение; ответственность перед обществом, государством, коллективом². Она вытекает из реального социально-правового статуса субъекта и может быть названа также статусной ответственностью.

Юридическая ответственность по своей природе далеко не одинакова, поэтому она подразделяется на соответствующие виды в основном по отраслевому признаку: уголовную, гражданскую, административную, дисциплинарную, материальную, процессуальную, финансовую и конституционную. Перечисленные виды ответственности являются традиционными

¹ См.: Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права. – С. 448.

² См. там же. – С. 451.

и хорошо известными, за исключением финансовой и конституционной, которые стали выделяться сравнительно недавно.

Мы сосредоточили свое внимание на ответственности кандидата за допущенные им нарушения установленных норм права (негативный аспект). Такое традиционное понимание юридической ответственности исходит из того, что под ней понимается применение к лицу, совершившему правонарушение, мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в установленном для этого процессуальном порядке. Следовательно, под конституционно-правовой ответственностью следует понимать применение к субъекту, допустившему нарушение законодательства о выборах, мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией нарушенной нормы, в установленном для этого процессуальном порядке.

Понятие «гражданско-правовая ответственность» по объему уже, чем юридическая; оно является одним из видов ретроспективной юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность – это установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к нарушителю установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда¹.

Позитивная ответственность – также многозначное понятие. Вот его значения:

- 1) регулятивное правоотношение, где одна сторона обязана совершать действия или бездействие в пользу другой стороны, а другая имеет право требовать совершения этих действий;
- 2) обязанность одних совершать какие-либо действия в пользу других;
- 3) чувство долга обязанного лица перед управомоченным, понимание важности правомерного поведения².

Как видим, ни одно из приведенных выше определений ответственности не может быть применено к ответственности страховщика и страхователя, которую они «делят между собой», заключая договор страхования (а впоследствии и с перестраховщиками). Эта ответственность связана с неблагоприятными последствиями страхового события.

¹ См.: Румянцев, О.Г., Додонов, Б.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1997. – С. 384.

² См.: Денисов, С.А. Проблемы теории государства и права... – С. 115.

Возникает вопрос: что это за деятельность по страхованию? Осуществляя страхование, важно знать, какие права и обязанности страхователя берет на себя страховщик. Кроме того, речь могла бы идти о втором определении позитивной ответственности, т. е. страхователь и страховщик делили бы обязанность совершать какие-либо действия. Однако страховщик не всегда обязан перед кем-либо совершать действия, от необходимости чего он страхуется.

На наш взгляд, когда специалисты в области страхования ведут речь о разделении или передаче ответственности при заключении договора страхования, то под этим подразумевается снижение необходимости претерпевать отрицательные последствия страхового события. Однако, как уже было отмечено, такую необходимость можно назвать ответственностью лишь с определенной долей условности, о чем, кстати, предупреждают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский¹.

Употребляя в данном случае понятие «ответственность» в значении необходимость претерпевать отрицательные последствия страхового события, они попадают в ситуацию, когда это понятие может быть истолковано в значении прав и обязанностей. При употреблении во втором значении (прав и обязанностей) понятие «ответственность» придает их утверждению смысл, противоречащий п. 3 ст. 967 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающего, что ответственность перед страхователем по основному договору страхования несет не перестраховщик, а перестрахователь, который является страховщиком по основному договору.

Говоря о страховании или перестраховании, необходимо осторожнее употреблять понятие «ответственность», вкладывая в него конкретный юридический смысл, который однозначно можно установить из контекста. Это необходимо, чтобы избежать двоякого толкования употребленного понятия.

Хотя применение слова «ответственность» в значении «обязанность отвечать за неблагоприятные последствия или необходимость претерпевать отрицательные последствия события» является правильным с точки зрения русского языка, юридически было бы правильно развернуто определять соответствующую обязанность или необходимость. Необходимо четко представлять, в каком из вышеперечисленных значений употребляется понятие «ответственность».

Несмотря на непродолжительные по меркам классических видов страхования сроки своего применения, страхование профессиональной ответственности к настоящему времени стало важной частью российского страхового рынка и экономики. Являясь одним из признаков цивилизо-

¹ См.: *Брагинский, М.И., Витрянский, В.В.* Договорное право. Книга третья. – М., 2002. – С. 485.

ванного и правового государства и необходимым элементом большинства экономических отношений, страхование профессиональной ответственности еще не получило окончательные правовые очертания ни в страховом, ни в гражданском праве. Поэтому целесообразно рассмотреть комплекс правовых оснований и последствий возникновения профессиональной ответственности в нормах российского действующего законодательства, являющихся базисным условием осуществления одноименного страхования – страхования профессиональной ответственности.

Отметим, что в Гражданском кодексе РФ вопросы об ответственности участников гражданского оборота рассматриваются в нескольких разделах и главах: гл. 25 «Ответственность за нарушение обязательств», гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств», ст. 8 «Возникновение гражданских прав и обязанностей», ст. 15 «Возмещение убытков» и других, однако определение понятия «ответственность» в нем отсутствует.

В «Юридической энциклопедии» дается следующее определение термина «ответственность»: «Гражданская ответственность – один из видов юридической ответственности; установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда»¹.

В ходе анализа юридической литературы автору не удалось найти какого-либо понятия, употребленного в смысле «профессиональная ответственность». Оказалось, что эта категория отсутствует в современном праве в силу того, что оно является единым для любых различных видов ответственности. Тем не менее факт существования и применения ответственности к профессиональным лицам за совершенные ими действия (бездействие) позволяет говорить о выделении отдельного вида ответственности – профессиональной, имеющей ряд присущих ей особенностей в рамках действующего гражданского права.

На наш взгляд, выделение профессиональной ответственности как обособленного комплекса норм и прав в гражданском праве не представляется необходимым, но систематизация оснований и последствия возникновения такой ответственности важны для целей страхования и в целом организации защиты профессиональных лиц.

¹ Юридическая энциклопедия. – М., 1997. – С. 99.

Являясь нормой гражданского права, страхование также регулируется положениями Гражданского кодекса РФ и к настоящему времени существенно ограничивает свое применение при возникновении профессиональной ответственности, вытекающей из договорных обязательств. Поэтому основным обязательством, для обеспечения исполнения которого разрешено применение страхования, является деликт или причинение вреда (ст. 931).

Профессиональная ответственность является иерархически соподчиненным видом гражданской ответственности, имеющим с последней как общие, так и отличные основания. Для профессиональной ответственности характерны все современные проблемы гражданской ответственности, начиная с отсутствия ее правового определения и заканчивая ограниченностью исковой и судебной практик, неоформленностью деловых обычаев и традиций, ограничениями в действующем гражданском и страховом праве.

Тем не менее комплекс возможных видов ответственности, вытекающих из нарушения основных возможных обязательств, многообразен и влечет за собой множественность как правовых оснований для возникновения профессиональной ответственности, так и форм компенсации убытков, причиненного вреда.

Действующий в сфере страхования Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» регулирует лишь общие вопросы организации страхового дела, определяет основные понятия страхования, содержит требования к участникам страховых отношений, регулирует отношения по надзору за деятельностью субъектов страхового дела. В этом документе отсутствуют положения об ответственности сторон договора страхования.

Основными формами гражданско-правовой ответственности являются возмещение убытков, уплата неустойки, возмещение процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда.

Список литературы

Косаренко, Н.Н. Реализация государственных интересов в страховании : учебно-методическое пособие. – М., 2008.

Рейтман, Л.И. Страхование. – М., 1992.

Сахирова, Н.П. Страхование. – М., 2007.